

Relato de Caso: Diagnóstico Desafiador de Psoríase Gutata de Início Tardio após Múltiplos Desencadeantes

(Case Report: Challenging Diagnosis of Late-Onset Guttate Psoriasis after Multiple Triggers)

Andréia Sorrilha Peron,
UAM - Faculdade Anhembi Morumbi

Ana Laura Crudi Joannitti,
UAM - Faculdade Anhembi Morumbi

Julia Kelman Kanas
Orientadora Dra, UAM - Faculdade Anhembi Morumbi

Article Info

Received: 3 October 2024

Revised: 5 November 2024

Accepted: 5 November 2024

Published: 5 November 2024

Corresponding author:

Andréia Sorrilha Peron

UAM - Faculdade Anhembi
Morumbi

andrea_peron@hotmail.com

Palavras-chave:

Psoríase gutata, diagnóstico diferencial, lesões cutâneas.

Keywords:

Guttate psoriasis, differential diagnosis, skin lesions.

This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

RESUMO (POR)

A psoríase é uma condição crônica de pele caracterizada por placas eritematosas escamosas bem definidas e, ocasionalmente, pústulas estéreis. A psoríase gutata, uma variante frequentemente desencadeada por infecção estreptocócica, ocorre principalmente em crianças e adolescentes. Este relato descreve uma paciente de 22 anos com psoríase gutata de início tardio, após uma série de eventos clínicos complicados, incluindo amigdalite, febre e manifestações cutâneas disseminadas. Após múltiplas avaliações e hospitalizações, incluindo a admissão na UTI por complicações respiratórias, a biópsia confirmou o diagnóstico. O tratamento incluiu corticoterapia tópica e hospitalização, com melhora significativa observada na alta.

ABSTRACT (ENG)

Psoriasis is a chronic skin condition characterized by well-defined scaly, erythematous plaques and occasionally sterile pustules. Guttate psoriasis, a variant often triggered by streptococcal infection, occurs primarily in children and adolescents. This report describes a 22-year-old female patient with late-onset guttate psoriasis after a series of complicated clinical events, including tonsillitis, fever, and widespread cutaneous manifestations. After multiple evaluations and hospitalizations, including admission to the ICU for respiratory complications, biopsy confirmed the diagnosis. Treatment included topical corticosteroid therapy and hospitalization, with significant improvement observed at discharge.

INTRODUÇÃO / INTRODUCTION

A psoríase é uma condição crônica de pele descrita por placas eritematosas escamosas bem definidas e, raramente, pústulas estéreis. Abrange diversas formas clínicas, como psoríase em placas, gutata e variantes pustulosas. Além disso, pode afetar as articulações, resultando em artrite psoriática. O envolvimento

das unhas é comum, afetando de 10% a 80% dos pacientes.(Saleh,2023)

A psoríase gutata é uma variante comumente induzida por infecção estreptocócica, sendo mais prevalente em crianças e adolescentes. Os pacientes apresentam múltiplas e diminutas

lesões em forma de gota, que geralmente respondem positivamente às terapias tópicas e fototerapia.(Saleh,2023)

Neste relato, apresentou-se uma jovem mulher diante do desafio diagnóstico de psoríase gutata de início tardio, após um curso clínico extenso e repleto de variáveis confundidoras.

Figura 1. Múltiplas pápulas eritematosas e algumas pústulas em região frontal e malar bilateral.

RELATO DE CASO / CASE PRESENTATION

Mulher, 22 anos, branca, analista de marketing, 48kg, previamente hígida, nega alergias e medicações de uso contínuo. Refere que no dia 16/02/2024 apresentou quadro súbito febril, após realização prévia de colonoscopia. Procurou serviço médico, onde foi submetida à tomografia abdominal e hemograma, ambos sem alterações. Prescritos sintomáticos e alta hospitalar após. No dia 21/02, paciente refere odinofagia severa e quadro de amigdalite. Retornou ao hospital, onde foi prescrito Amoxicilina + Clavulanato de Potássio 875 + 125 mg 1 cp via oral 12/12 horas por 7 dias, evoluindo com melhora. Na data de 27/02, surgiram pápulas na região frontal da face, suspeitando de acne coincidente com a Síndrome Pré Menstrual, (fig 1. Múltiplas pápulas eritematosas e algumas pústulas em região frontal e malar bilateral). Em 28/02, as pápulas rapidamente se espalharam pela face. No dia seguinte, 29/02, as lesões se disseminaram para o pescoço, ombros/deltóides bilateralmente e tórax, associado a prurido. (fig 2. Múltiplas pápulas e placas eritematosas de superfície

áspera, bordas regulares e limites precisos, discretamente descamativas em cintura escapular e tórax). Em 01/03 retornou ao pronto atendimento, suspeitando-se de dengue, porém dois testes negativos. Recebeu corticoterapia endovenosa e maleato de dexclorfeniramina + betametasona via oral. Sugeriu-se uma reação adversa ao antibiótico. Devido à falta de melhora das lesões cutâneas, solicitou-se a biópsia da lesão em centro cirúrgico, pensando em psoríase e possível gatilho emocional.

Figura 2. Múltiplas pápulas e placas eritematosas de superfície áspera, bordas regulares e limites precisos, discretamente descamativas em cintura escapular e tórax.

Em 09/03 teve prostração, faringodinia e rinorreia. Suspeitou-se de COVID-19 (domiciliares recém diagnosticados), porém seu teste foi negativo. Em 10/03 teve febre persistente, usou dipirona sem melhora e voltou ao hospital com os seguintes sinais vitais: FC 160 bpm, Sat O2 88% e temperatura 39°C. Foi levada à sala de emergência e exibiu taquicardia sinusal ao ECG. Optado por admissão na UTI para investigação complementar. Efetuou pesquisa de arboviroses, laboratórios gerais, TC de tórax/abdome com contraste e hemocultura para Streptococcus do grupo A. O resultado indicou infecção por influenza, o que justificou seus sintomas sistêmicos. Ficou na UTI enquanto esperava nova avaliação dermatológica, mantendo o quadro cutâneo. Em 13/03 evoluiu com episódios de êmese e leucopenia. Foi descontinuado o antibiótico, quanto às lesões de pele pioraram repentinamente (Fig 3. Múltiplas pápulas eritematosas milimétricas difusas em região de dorso). Em tempo, a biópsia confirmou a hipótese de psoríase gutata. Iniciou-se o tratamento tópico com creme de ureia e betametasona pomada, bem como transferência da UTI para enfermaria. No dia 17/03 obteve melhora significativa, algumas lesões residuais e hipercromia pós inflamatória no tórax. Recebeu alta hospitalar, medicações tópicas mantidas, e acrescido fexofenadina, hidroxizina e oseltamivir via oral. (fig 4. Múltiplas pápulas acastanhadas e diminutas pápulas eritematosas em região de tórax). Atualmente, paciente em seguimento ambulatorial com estabilidade do quadro dermatológico.

Figura 3. Múltiplas pápulas eritematosas milimétricas difusas em região de dorso.

Figura 4. Múltiplas pápulas acastanhadas e diminutas pápulas eritematosas em região de tórax.

Contudo, cerca de um terço dos pacientes com psoríase gutata pode evoluir para a forma crônica de psoríase em placas.(De Carvalho,2018)

O tratamento da psoríase gutata geralmente inclui o uso de medicamentos tópicos, como emolientes, umectantes e corticoides. Em casos mais graves ou quando o tratamento tópico é ineficaz, podem ser consideradas terapias sistêmicas, como a fototerapia.(Romiti,2009)

Nesse relato, a paciente teve uma infecção prévia associada às lesões cutâneas. Apesar de estar fora da faixa etária pediátrica mais comum para psoríase gutata, é crucial avaliar o histórico clínico completo e considerar as opções terapêuticas na suspeita do quadro, visando garantir o manejo eficaz dessa condição.

REFERÊNCIAS / REFERENCES

1. Saleh D, Tanner LS. Psoríase gutata. [Atualizado em 31 de julho de 2023]. Em: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan-.Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482498/>
2. ROMITI, Ricardo et al. Psoríase na infância e na adolescência. Anais Brasileiros de Dermatologia, v. 84, n. 1, p. 09-20, fev. 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/s0365-05962009000100002>. Acesso em: 5 jul. 2024.
3. DE CARVALHO, Claudemir; DE ALMEIDA GONÇALVES, Luciléa Vivian; ALMEIDA RODRIGUES, Thais Regina. TRATAMENTO ALTERNATIVO PARA PSORÍASE: RELATO DE CASO. V.3, n.3 (2018) Disponível em: <https://revistaeletronicafunvic.org/index.php/c14ffd10/article/view/111>. Acesso em: 5 jul. 2024.

DISCUSSÃO / DISCUSSION

A psoríase gutata é uma forma específica de psoríase descrita pelo surgimento de lesões pequenas e populosas na pele, afetando frequentemente todo o corpo. Esta condição é mais prevalente na faixa etária pediátrica, sendo desencadeada muitas vezes por infecções estreptocócicas anteriores. As lesões geralmente cessam em torno de 3 a 4 meses.(Romiti,2009)